

A FUNÇÃO PERDIDA E SEU VALOR CULTURAL: O HANGAR DE ZEPELINS NO RIO DE JANEIRO

Lost function and its cultural value: the Zeppelin hangar in Rio de Janeiro

La función perdida y su valor cultural: el hangar del Zeppelin em Río de Janeiro

CARVALHO, Juliano Loureiro de
Doutor em Arquitetura e Urbanismo
Senado Federal
julianolcarvalho@gmail.com

RESUMO

Função e funcionalidade foram conceitos centrais para o Movimento Moderno, e permaneceram com posição central na construção de um pensamento internacional sobre a sua preservação, nas décadas de 1990-2000 – não apenas na discussão do uso contemporâneo, mas também na expectativa da permanência de aspectos funcionais projetados nas primeiras décadas do século XX. Diferentemente, e convergindo com bibliografia mais recente, o presente texto busca reconhecer valor cultural na tensão entre funções perdidas e seus sinais ainda presentes, identificando tais situações no estudo do caso do hangar de dirigíveis de 1936, existente em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Essa tensão se manifesta na visibilidade do tempo transcorrido, se aproximando aos conceitos de valor de antiguidade (Riegl), aura e vestígio (Benjamin). Semelhante reconhecimento de valor em temporalidades fraturadas contribui para a preservação do patrimônio moderno, pois ajuda a ampliar o escopo dessa prática e a estabelecer o distanciamento histórico a ela necessário.

Palavras-chave: Preservação da arquitetura moderna. Função. Hangar de Santa Cruz.

ABSTRACT

Function and functionality were central concepts for the Modern Movement and remained central during the development of an international thinking about its preservation, in the 1990s-2000s. Far beyond the discussion of contemporary use, there were expectations about the permanence of functioning aspects that had been designed in the first decades of the twentieth century. Aligning with more recent literature, this paper takes a different approach, by recognizing cultural value in the tension between lost functions and their remaining signals, through the case study of the 1936 airship hangar in Santa Cruz, Rio de Janeiro. This tension arises from the elapsed time made visible, bearing resemblance to the concepts of age value (Riegl), aura and trace (Benjamin). By acknowledging value in fractured temporalities, this perspective contributes to the preservation of modern heritage, as it allows for the necessary historical distance in the conservation practice and, furthermore, broadens its scope.

Keywords: Modern architecture conservation. Function. Hangar de Santa Cruz.

RESUMEN

Función y funcionalidad fueron conceptos centrales para el Movimiento Moderno, y siguieron siendo centrales en la construcción de un pensamiento internacional sobre su preservación, en las décadas de 1990-2000, a través de la expectativa de la permanencia de aspectos funcionales diseñados en las primeras décadas del siglo XX. Alternativamente, y en convergencia con la literatura más reciente, este texto busca reconocer valor cultural en la tensión entre las funciones perdidas y sus signos aún presentes, identificando tales situaciones en el estudio de caso del hangar de aeronaves de 1936, existente en Santa Cruz, Río de Janeiro. Esta tensión se manifiesta en la visibilidad del tiempo transcurrido, acercándose a los conceptos de valor de antigüedad (Riegl), aura y vestigio (Benjamin). Tal reconocimiento de valor en temporalidades fraturadas contribuye a la preservación del patrimonio moderno, pues ayuda a ampliar el alcance de esta práctica y a establecer la necesaria distancia histórica.

Palabras clave: Conservación de la arquitectura moderna. Función. Hangar de Santa Cruz.

A FUNÇÃO PERDIDA E SEU VALOR CULTURAL: O HANGAR DE ZEPELINS NO RIO DE JANEIRO

Introdução: do *sempre atual* ao valor da função perdida

O hangar de dirigíveis da Base Aérea de Santa Cruz (Ala 12), no município do Rio de Janeiro, foi projetado e construído entre 1934 e 1936 para o governo brasileiro, pela *Luftschiffbau Zeppelin GmbH*, sediada em Friedrichshafen (Alemanha) – mesma empresa que operava a rota de dirigíveis Europa-Brasil desde 1930. O edifício resulta das iniciativas do Estado Novo voltadas à promoção do desenvolvimento por meio dos novos meios de transporte e de suas infraestruturas. Corresponde, também, a um dos episódios de aproximação – e posterior afastamento – entre o Brasil e a Alemanha da época, no contexto da ascensão do nazismo e da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Convertido em hangar de aviões e gerido pela Força Aérea Brasileira desde 1942, o edifício foi tombado pelo Iphan em 1998, incluindo seus equipamentos e o terminal de passageiros anexo.

Figura 1. Inserção paisagística do Hangar de Santa Cruz na década de 1930; aspecto geral atual.

Fonte: IPHAN (1978, v.2, p. 21); fotografia realizada para esta pesquisa, em 2021.

A presença dos dirigíveis no Rio de Janeiro foi tema de publicações específicas (FAB, 1998; FIGUEIREDO et al, 2016) e o hangar de Santa Cruz é por vezes citado em trabalhos acadêmicos (VIEIRA, 2009; LEITE, 2017), mas segue pouco conhecido no meio da arquitetura e do patrimônio, o que se exemplifica em sua ausência dos *Guias da Arquitetura* publicados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (CZAJKOWSKI, 2000a, 2000b). Assim, sua difusão se dá essencialmente por meio de textos jornalísticos, especialmente em datas comemorativas (BRAGA, 2016; WATTS, 2016). O maior repositório de informações organizadas sobre o edifício, incluindo uma compilação de fontes documentais, é o processo de tombamento federal (IPHAN, 1978). Segue pertinente a continuidade das pesquisas sobre a construção e a trajetória histórica da estrutura, seja no Brasil, seja na Alemanha – onde o *Zeppelin Museum*, em Friedrichshafen, guarda ampla documentação, que pode inclusive vir a esclarecer a questão da autoria projetual.¹

¹ Não foi possível explorar tais fontes, mas um levantamento preliminar realizado indica, inclusive, que o hangar já estava sendo planejado antes da autorização oficial de 1934.

Os desafios do programa – garantir a aproximação, o abrigo e a manutenção da aeronave – decorrem essencialmente das dimensões dos dirigíveis e da dificuldade de controlar seu movimento. Essas especificidades levaram à importação do projeto e das peças do edifício. O hangar de Santa Cruz retoma soluções de outros hangares da *Luftschiffbau Zeppelin*, como as paredes verticais e as portas curvas, nem sempre presentes em hangares de outras companhias. Sem ser propriamente original, o edifício, com suas dimensões monumentais, é uma proeza técnica e um assombro para os sentidos; é uma arquitetura que tem a função como desafio, e que torna visível essa função em sua forma, mesmo na ausência dos dirigíveis.

O presente texto organiza e interpreta elementos associados à função inicial, perdida, como sendo elementos fundantes do valor cultural do edifício. O tema é discutido em relação com reflexões sobre a preservação da arquitetura do século XX: o que a *função perdida* pode significar em termos de valor para um arquitetura pensada como *funcional*, valorizada historiograficamente como *funcional*, e por vezes preservada tomando a *funcionalidade* por guia?

Com efeito, a funcionalidade do projeto inicial tem sido um guia da valoração e da intervenção na arquitetura do século XX, especificamente em seu recorte *Movimento Moderno*. Conforme aponta Susan Macdonald (2009, p. 1), ao fim do século XX, no contexto da expansão da preservação dessa arquitetura, nas décadas de 1990 e 2000, formou-se um posicionamento profissional que procurava preservá-la na continuidade dos princípios do Movimento Moderno – funcionalidade incluída – e não na continuidade dos princípios da preservação do patrimônio até então estabelecidos.

Em textos associados a essa visão, a funcionalidade é um dos temas dominantes (HENKET, 1993, p. 37), já que os “pioneiros do Movimento Moderno consideravam que o direito de um edifício existir não era determinado por sua história, mas por sua utilidade,” e “começaram a estabelecer um vínculo direto entre o projeto, vida útil e necessidades dos usuários” (DE JONGE, 1995, p. IV–7, IV–3). Para tais autores, essas virtudes passadas são vistas como problemas presentes, porque “há um ‘ajuste preciso’ em grande parte do *design* moderno que pode levar a uma obsolescência operacional mais precoce do que em edifícios históricos comuns” (ALLAN, 2007, p. 16) e porque “as oportunidades para o reuso adaptativo de edifícios modernos, com suas tipologias específicas, não são tão facilmente realizadas quanto para as tipologias tradicionais, menos funcionalmente determinadas” (PRUDON, 2008, p. 30). Nesses textos, da decepção com a descoberta de que os edifícios modernos não mais se apresentavam integralmente funcionais e atuais, rapidamente se passa à ansiedade de restabelecer o atendimento aos padrões contemporâneos (ALLAN, 2007, p. 15; PRUDON, 2008, p. 30). Apresenta-se a expectativa de uma arquitetura moderna *sempre atual*, em lugar da compreensão de que a obsolescência da arquitetura de tempos passados é corriqueira e de que sua adequada adaptação implica a adoção de padrões de desempenho flexíveis.

A falta de distanciamento histórico dessa perspectiva já foi apontada em diferentes contextos (DEZZI BARDESCHI, 1998; MACDONALD, 2009; SALVO, 2016; CASTRO, 2020) e é a questão de fundo do presente artigo. A contribuição proposta, por meio do Hangar em Santa Cruz, é indicar outros caminhos da ação, a partir de uma leitura valorativa alternativa, que toma por base a reflexão de Alois Riegl e de seus intérpretes (RIEGL, 2013; SCARROCCHIA, 2011; CARVALHO, 2020). Afinal, trata-se de um edifício fortemente condicionado por sua funcionalidade inicial, que conseguiu receber *outra* função, compatível, sem maiores traumas; e que foi reconhecido por uma *função perdida*.

Assim, o caso permite explorar o valor presente naquilo que *se transformou*; naquilo que *não mais é*; no tempo que se abre entre o observador e o objeto patrimonial.

Nessa reflexão, quando edifícios ou elementos arquitetônicos perdem a função para a qual foram criados, mesmo que sua forma e sua matéria não se alterem de imediato, a ruptura é tamanha que lhes “confere um *status passado* instantâneo – tão logo um carro de bombeiros é aposentado, ele se torna uma relíquia” (LOWENTHAL, 2015, p. 31). Essa ruptura pode ter conotações claramente negativas, como nas imagens de desuso associadas aos grandes empreendimentos asiáticos abandonados antes de sua inauguração (CAIRNS; JACOBS, 2014) ou nas “paisagens de rejeitos” de certas zonas de expansão urbana (PICON, 2000, p. 76–77). Contudo, a perda da função e do uso podem evocar o passado de maneira culturalmente rica e provocadora (LOWENTHAL, 2015; WELLS; BALDWIN, 2012). Por exemplo, na estação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho, finalizada em 1912 e desativada na década de 1970, Alexandre Pacheco encontra uma experiência perturbadora, desviante do cotidiano, que evoca, simultaneamente, os processos de modernização que engendraram a ferrovia; as rupturas nesses processos, que a levaram à obsolescência; e a desagregação contemporânea dos ideais modernos de progresso (PACHECO, 2020).

Desenvolvendo a discussão, na primeira seção do texto mostramos o caráter central da função perdida durante o tombamento e nas ações de patrimonialização posteriores, frisando a importância dos dirigíveis no imaginário coletivo como um dos elementos a sustentar tal interesse. *En passant*, reencontramos a dificuldade que o Iphan tinha de compreender outras modernidades que não aquela da Escola Carioca, mesmo ao fim da década de 1990.

Na seção seguinte, exploramos, na materialidade e espacialidade do edifício, tal como se apresentam aos observadores, os elementos que constituem sua capacidade de fazer perceptível o uso pelos dirigíveis, bem como as diferentes temporalidades entre o presente e tal momento inicial. As contraditórias percepções de tempo despertadas – sejam de aproximação, quando o passado se mostra quase tangível em seus remanescentes, sejam de distanciamento, quando esses mesmos remanescentes reforçam sua distância ao observador – correspondem às características da *aura* e do *vestígio* de Walter Benjamin (BENJAMIN, 1987, 2009), que se integram à análise.² Alterações arquitetônicas visíveis e envelhecimento das superfícies são outros atributos físicos do hangar que fazem perceptível a passagem do tempo, mas escapam ao escopo do texto.

A última seção sintetiza os achados anteriores, atentando para a importância da *função perdida* e da *não-atualidade* como possíveis atributos de valor em edifícios do século XX. Capazes de fazer visivelmente perceptível o tempo transcorrido, elas contribuem para olhares *outros* aos edifícios do século XX, que permitam superar o *momento inicial* como única baliza de valoração, e reconheçam, também, distanciamento e ruptura temporais como elementos fundantes de valor.

Monstruosas dimensões, espetáculo magnífico e monumento nacional

Embora a *Luftschiffbau Zeppelin GmbH* operasse no Brasil desde 1930, data de 31 de março de 1934 o decreto que autorizou a concessão do governo brasileiro para que a empresa explorasse “uma

² Dentre essas evocações, não nos aprofundamos das evocações militares do hangar, que poderiam ser legitimamente enquadradas entre as memórias traumáticas analisadas por Andreas Huyssen (2014).

linha regular com dirigíveis, entre o Brasil e a Europa.” O mesmo decreto autorizou que a empresa construísse um aeroporto para dirigíveis, no Rio de Janeiro, “mediante empreitada por conta do governo”, a ser arrendado à concessionária (BRASIL, 1934). A *Luftschiffbau* foi responsável também pelo desenvolvimento dos projetos do empreendimento. A estrutura metálica do hangar foi pré-fabricada pela siderúrgica *Gutehoffnungshütte*, em Oberhausen,³ e montada no Brasil pela Companhia Construtora Nacional, sob supervisão dos engenheiros Roberto Pimentel, Jorge Muniz e Maurício Joppart, a partir de 1935. O complexo incluía ainda um terminal de passageiros e equipamentos para produção e armazenamento de gases (IPHAN, 1978, anexo I, p. 32, 46-79).

Assim, o *Aeroporto Bartolomeu de Gusmão* foi inaugurado por Getúlio Vargas em dezembro de 1936 – ano da conclusão da pista do Aeroporto Santos Dumont⁴. Em 1937, prosseguia a instalação deste último, com os concursos para a Estação de Hidroaviões e para o Terminal de Passageiros, vencidos, respectivamente, pela equipe de Atílio Correa Lima e por Marcelo e Milton Roberto (PEREIRA, 2003). A proximidade temporal dos eventos dá a dimensão do investimento em infraestrutura em curso, enquanto a pré-fabricação do hangar no exterior reitera a especificidade de sua construção, com seus vãos incomuns – diferentemente dos outros terminais, construídos no Brasil, com quantidade consideravelmente menor de materiais importados.

Em maio de 1937, o dirigível *Hindenburg* explodiu, nos Estados Unidos, levando à interrupção dos voos dessas aeronaves em todo o mundo. O hangar de Santa Cruz funcionou durante menos de um ano, tendo recebido tanto o *Graf Zeppelin*⁵ como o *Hindenburg*. A caducidade da concessão foi decretada em 1942 – mesmo ano em que o Brasil declarou guerra ao Eixo, no contexto da Segunda Guerra Mundial (BRASIL, 1942). O ciclo de entusiasmos pelos grandes dirigíveis de passageiros durou poucos anos. As vicissitudes do meio de transporte e da empresa que o difundiu contribuíram para tornar o Hangar de Santa Cruz extremamente raro – tendo sido os exemplares em território alemão destruídos durante a guerra, ele é um dos últimos remanescentes associados ao *Graf Zeppelin* no mundo e o único deles fornecido pela própria *Luftschiffbau Zeppelin*.⁶

Ainda em 1942, o aeroporto foi ocupado pela Força Aérea Brasileira, e suas instalações serviram à formação dos pilotos que lutariam na Itália. Também durante a guerra, o hangar serviu à guarda de pequenos dirigíveis da Marinha estadunidense, conhecidos como *blimps*. Em 1944, foi estabelecida a *Base Aérea de Santa Cruz*, que segue em funcionamento, com o nome de *Ala 12* (FAB, 1998, p. 9).

Em 1978, o Iphan abriu processo de tombamento do Aeroporto Bartolomeu de Gusmão, por iniciativa popular – um abaixo assinado com cem signatários, liderado por Francisco da Rocha Pfaltzgraff, que voltaria a provocar órgão em 1979 e 1980 (IPHAN, 1978). As dificuldades de acesso ao prédio e de comunicação com a Força Aérea, relatadas no processo, parecem indicar a pouca disposição da instituição em relação ao tombamento – o que se confirmou em 1983, por meio de

³ O nome da siderúrgica alemã aparece em diversas inscrições no edifício.

⁴ Lucio Costa narra ter ido buscar Le Corbusier, chegado da Europa em dirigível em julho de 1936, em Santa Cruz. É possível que o ponto de atracação dos dirigíveis já tivesse sido transferido para essa área, mesmo antes da conclusão do hangar (COSTA, 2018, p. 136).

⁵ O modelo de dirigível mais famoso foi o LZ - 127, o *Graf Zeppelin*, cujo nome referia o Conde Ferdinand von Zeppelin, fundador da empresa. Em português, o termo *zeppelin* passou a designar qualquer dirigível.

⁶ O outro hangar remanescente usado pelo Graf Zeppelin está em Lakehurst (EUA). Outros hangares de dirigíveis de estrutura rígida estão em Cardington (Inglaterra), Arkon e Sunnyvale (EUA).

telefonema informando que “não é do interesse da Aeronáutica esse tombamento, haja visto a grande utilização do hangar atualmente” (IPHAN, 1978, p. 64, 67, 78). Em que pese a possibilidade legal de continuidade do processo, mesmo diante do desinteresse do proprietário, as hesitações da instrução processual permitem inferir o receio dos funcionários envolvidos, dado o contexto do regime militar ditatorial vigente (IPHAN, 1978, p. 60, 61).

Somente a partir de 1996 os estudos foram de fato realizados. Dadas as transformações do conjunto, a proteção restringiu-se ao hangar, seus equipamentos e o terminal de passageiros (IPHAN, 1978, p. 67, 278, 281).⁷ O parecer final da instrução, do historiador Adler Homero de Castro, teve dificuldade em reconhecer valor arquitetônico ou estético no edifício de “monstruosas dimensões”: “Em um julgamento apressado, não encontramos valores que justificassem sua inscrição no livro de tomo de belas artes, pois se trata de uma construção eminentemente funcional, na qual não houve intencionalidade de criação de um monumento para a posteridade” (IPHAN, 1978, p. 233, 235).

Vinte anos depois de aberto o processo, no parecer ao Conselho Consultivo, o arquiteto Augusto Carlos da Silva Telles reconhece a “excepcionalidade, unicidade e valor histórico do edifício”, mas reitera tratar-se de “projeto de valor apenas utilitário”. Silva Telles diferencia o que ele chama “galpão para dirigíveis” do “hangar da VARIG, no aeroporto Santos Dumont (projeto dos arquitetos M.M.M. Roberto)” (IPHAN, 1978, p. 261–263). Assim, estabelece uma hierarquia: há valor relevante no hangar de dirigíveis “apenas utilitário”, mas ele não tem *status* análogo ao das obras dos protagonistas da Escola Carioca. Fica implícito que apenas estas teriam o valor artístico elevado, superior ao dos objetos utilitários, que justificaria sua inscrição no Livro das Belas Artes.

O posicionamento não é isolado. As densas relações entre o grupo modernista carioca e o Iphan, que por vezes resultaram em ações de “autoconsagração” do primeiro, já foram extensamente analisadas (RUBINO, 1996; FONSECA, 1997; CHUVA, 2009). Em relação à preservação da arquitetura do século XX, Flávia do Nascimento aponta que “os laços modernos são frequentemente citados ao longo da história institucional de mais de setenta anos” (NASCIMENTO, 2016, p. 70). De fato, adeptos e continuadores desse projeto permaneceram longamente representados no Conselho Consultivo⁸, entrelaçando a seleção patrimonial com a narrativa do *moderno e brasileiro*.

Assim, no fim da década de 1990, depois de duas décadas dos esforços para ampliação do escopo das ações do Instituto iniciadas na década de 1970, permanecia um quadro valorativo limitado. A *preservação operativa* da arquitetura do século XX, iniciada em 1947 com a Igreja da Pampulha, continuava ecoando em 1998, quando seu espaço no cânone da arquitetura brasileira estava plenamente estabelecido. Este contexto dificultava o reconhecimento de uma arquitetura funcional e moderna, porém distante dos racionalismos que constituíram o Movimento Moderno.

Nas últimas décadas, o reconhecimento do valor patrimonial do hangar pela Força Aérea Brasileira se manifesta em publicações institucionais e em elementos físicos da que comemoram seu uso

⁷ A inscrição inclui “as pontes rolantes, os elevadores, as escadas de acesso, o motor e o mecanismo de abertura das portas principal e secundária, e a estação de passageiros anexa.”

⁸ Augusto Carlos da Silva Telles (1923-2012), graduado arquiteto na UFRJ em 1948, é uma geração posterior à dos arquitetos formados ainda na ENBA, sob o signo das experiências conduzidas por Lucio Costa na década de 1930. Foi professor na UFRJ e diretor no Iphan por mais de trinta anos, a partir da década de 1950.

inicial – por exemplo, uma placa de grande formato ilustrando o *Hindenburg* e um monumento com a forma do *Zeppelin*. Além disso, até o início das medidas de isolamento social vigentes desde 2020, a Assessoria de Comunicação Social da unidade mantinha um programa de visitaço para o pblico, cujo roteiro enfatizava os valores culturais do hangar (TRINDADE; CARVALHO, 2021).

Em sntese, ve-se que o hangar manteve uso contnuo como abrigo de aeronaves por mais de oito dcadas, mas seu reconhecimento se d essencialmente em funço do uso pelos dirigveis, que definiu sua arquitetura excepcional e seus equipamentos, porm durou, de fato, menos de um ano.

Para alm do contumaz interesse historiogrfico e patrimonial pela *funço original*, caracterizado na Introduço, cabe explorar a difuso dos dirigveis no imaginrio do sculo XX como fonte desse interesse especfico. Em sua poca, eles foram saudados como uma nova maravilha da modernidade: na primeira pgina, *O Cruzeiro* de 31 de maio de 1930 descreveu seu voo como “espetculo magnfico e impressionante” do “imenso navio em sua matinal apariço sobre a cidade”, “anncio de uma nova e extraordinria vitria da civilizaço” (IPHAN, 1978, p. 18); e o Exrcito recebeu seu primeiro voo no Rio de Janeiro com uma escolta de avies prprios (FIGUEIREDO et al., 2016). O interesse popular  perceptvel na proliferaço de imagens publicitrias e de cartes postais sobre o tema, de forma que abundam fotografias – muitas delas, montagens (figura 3) – de dirigveis sobrevoando cidades brasileiras, inclusive algumas em que ele no pousou, como Macei, Salvador, So Paulo, Curitiba e Porto Alegre (FIGUEIREDO et al., 2016). Para tal interesse, contribua a propaganda feita pelo governo nazista dos dirigveis como orgulho nacional alemo, que, inicialmente, tinha espaço num Brasil de posiço internacional ambgua (FROTSCHER, 2013, p. 13).

Fenmenos como os descritos tambm ocorreram em outros pases, e, mais de oitenta anos depois da extinço dos grandes dirigveis de passageiros, sua imagem segue presente na msica, no teatro e no cinema, evocando o fantstico⁹, mas tambm o terrvel¹⁰ e, por vezes, ambas as categorias (figura 3).¹¹ A força dessas imagens se associa involuntariamente ao Hangar de Santa Cruz.

Figura 2: Carto postal com montagem do Graf Zeppelin no centro do Rio de Janeiro; fotograma do filme *Indiana Jones e a ltima cruzada*, em que o Hindenburg evoca simultaneamente o fantstico e o terrvel.

Fonte: FIGUEIREDO et al. (2016, p. 57); disponvel em: chrism227.wordpress.com. Acesso em: 17 jun.2023

⁹ Como na capa do disco *A Turma do Balo Mgico* (1983).

¹⁰ Como na canço *Geni e o Zepelim*, de Chico Buarque, parte da peç *pera do Malandro* (1978).

¹¹ Como no filme *Indiana Jones e a ltima Cruzada* (*Indiana Jones and the Last Crusade*), de Steven Spielberg (1989).

Função perdida, sinal da passagem do tempo

O hangar de Santa Cruz se localiza numa planície sem edifícios com altura comparável, de forma que dialoga diretamente com a silhueta dos morros da Serra da Calçada, à distância. Assim, um primeiro efeito de monumentalidade advém da escala do edifício e de sua relação com a paisagem: o volume na planície lembra o Zepelim no céu – a grande forma isolada, recortada contra seu fundo. A uma distância menor, a monumentalidade se confirma – a forma construída, sua superfície e sua fenestração fazem lembrar uma catedral sem torres¹² (figura 1). A escala também impressiona nas portas colossais, que tomam a totalidade da fachada sul, por onde entravam e saíam os dirigíveis, e meia altura da fachada norte.

Projetado e construído como hangar de dirigíveis, e reconhecido como patrimônio por tal razão, ele evoca seu uso perdido também para um olhar mais próximo: sua forma ecoa o volume da aeronave e suas dimensões são aquelas justas para abrigar o *Hindenburg*, como a caixa de um violoncelo ou uma roupa feita sob medida para seu dono (figura 3).¹³ O formato curvo das portas, destinado à redução da turbulência resultante do vento, durante pouso e decolagem, reforça a percepção da precisão do ajuste físico e funcional entre edifício e aeronave. Observar a movimentação desses elementos, viabilizada por um conjunto de motores, trilhos e outros mecanismos ainda funcionais, permite vislumbrar a escala da operação daquelas aeronaves. Culminando a experiência, se apresenta o vão interno, hoje utilizado apenas em sua porção inferior, com dezenas de metros de altura não ocupados: o vazio desmesurado, construído para um objeto não mais presente, faz parecerem pequenos os aviões (figura 3).

Figura 3: ajuste preciso entre as dimensões do dirigível e do Hangar em Santa Cruz (década de 1930); aspecto atual do hangar, cuja altura permanece não-ocupada pelos aviões.

Fonte: IPHAN (1978, anexo 1, p. 30); fotografia realizada para esta pesquisa, em 2021.

O uso perdido também se faz perceptível nos elementos de acesso a toda a altura e extensão do vão interno, que viabilizavam a manutenção do dirigível e do próprio edifício: elevador, escadas,

¹² O edifício tem cerca de 270 metros de comprimento, 58 metros de largura e 58 metros de altura. As medidas previstas no decreto de 1934 eram parâmetros gerais, não exatos. As fontes citadas no processo de tombamento divergem quanto às dimensões finais. Cf. IPHAN (1978, anexo 1, p. 19, anexo 2, p. 19).

¹³ O *Graf Zeppelin* tinha cerca de 237m de comprimento e 34 de altura; o *Hindenburg* tinha 245m de comprimento e 44m de altura; para comparação, um Boeing 747 tem 76m de comprimento e 20m de altura.

plataformas móveis e passadiços, também preservados em sua funcionalidade (figura 4).¹⁴ Dentre eles, destacamos o elevador de pessoas e de carga, recuperado na década de 2000: as formas datadas, as portas pantográficas, as vedações vazadas, o painel de operação e o piso em assoalho de madeira se afastam dos padrões atuais, reforçando a evocação da época da construção (TRINDADE; CARVALHO, 2021).

Figura 3: Estrutura da cobertura do hangar, com passadiço e plataforma móvel, destinados à manutenção dos dirigíveis; interior do elevador, com luminária, botoeira e porta pantográfica da década de 1930.

Fonte: fotografias realizadas para esta pesquisa, em 2021.

O antigo terminal de passageiros, justaposto ao hangar, abriga o Comando da Ala 12. Ele também se relaciona ao uso perdido, mas sua função não é tão imediatamente legível quanto nos elementos mecânicos mencionados, devido à sua forma pouco específica (figura 5). Dessa forma, há maior interesse em sua aparência datada e em seu contraste com o hangar, que expressa as variações e conveniências da arquitetura da época: para o terminal, uma construção moderna em concreto armado, com elementos em balanço, linhas nuas e aerodinâmicas; ainda assim, convencional nos demais materiais construtivos, na escala, na forma dos ambientes e dos vãos; para o hangar, estrutura metálica e equipamentos mecânicos à vista, portas e janelas desmesuradas e telhas como fechamento vertical, numa expressão mais direta e mais contundente da civilização industrial.

Figura 5: Atual comando da Ala 12, no antigo terminal de passageiros, com o hangar, ao fundo; interior do hangar, com pintura no piso ilustrando o *layout* interno do *Graf Zeppelin*.

Fonte: fotografias realizadas para esta pesquisa, em 2021.

¹⁴ Não há remanescentes da torre de atracação e dos trilhos onde ela corria.

Observamos, enfim, como o uso perdido permanece perceptível na construção, expondo uma patente fricção entre presente e passado. Os sinais da presença dos dirigíveis são *vestígios* que aproximam o observador do passado (BENJAMIN, 2009), ao tempo em que outras marcas da passagem do tempo, como o envelhecimento e as alterações sofridas pelo edifício tornam patente a distância entre o presente e aquele momento inicial, numa experiência de *aura* (BENJAMIN, 1987, 2009). A simultaneidade da proximidade e da distância ao passado constitui situação ambígua, própria do patrimônio cultural. A fratura histórica é incompleta, afinal ainda se trata de um hangar; mas o volume vazio e as portas descomunais, diante dos aviões pequeninos, evocam aeronaves que lá *não mais estão*; o invólucro construído, isolado na paisagem, remete à forma dos dirigíveis que ele abrigou *no passado*.

Discussão: preservação da arquitetura do século XX e valor cultural da função perdida

Ao longo das seções anteriores, mostramos como, para além da dimensão histórico-documental, o Hangar de Santa Cruz participa do estabelecimento de outras relações do observador com o passado, em sua materialidade física e nas imagens que evoca. Trata-se de um passado difuso, não precisamente localizado; sentido que se aproxima ao *pitoresco* – descrito como o *característico*, o *incomum* dos objetos, por Giulio Carlo Argan (1992, p. 18) – e ao *nostálgico* – entendido por David Lowenthal (2015, p. 31–54) como o gosto por um passado positivo, impreciso e perdido. Em todas essas formas, trata-se da manifestação não-racional da passagem do tempo, por meio dos objetos. Trata-se, então, do próprio valor de antiguidade de Alois Riegl, considerado não apenas como a evocação do tempo universal por meio das superfícies envelhecidas, mas também como a evocação do tempo humano presente nas coisas *obsoletas e/ou alteradas* (CARVALHO, 2020). Com efeito, essa multiplicidade de manifestações do valor de antiguidade foi apontada pelo próprio Riegl em *O culto Moderno dos Monumentos* (RIEGL, 2013, p. 15–16, 53–54), e explorada em outros de seus escritos sobre o tema (RIEGL, 2003a, p. 224, 2003b, p. 216).

O material levantado permite retomar a discussão sobre as práticas de reconhecimento patrimonial no Brasil. O hangar reafirma a importância da ampliação não somente do universo de objetos a serem preservados, mas dos valores neles reconhecidos, empiricamente. Tal ampliação tem se dado de forma contínua já há algumas décadas, tanto no Iphan e nos órgãos de preservação estaduais, como em importantes fóruns de discussão não-estatais, a exemplo do Docomomo. Mesmo assim, trata-se de processo que segue em andamento, com novos desafios presentes, a exemplo da arquitetura dita *pós-moderna*.

Pensando sobre a preservação da arquitetura do século XX e, especificamente, da arquitetura moderna, o Hangar de Santa Cruz reafirma as potencialidades da *função perdida* enquanto atributo do valor cultural dos edifícios. Nesses termos, parte relevante do valor cultural do hangar em Santa Cruz reside em sua não-atualidade; em seu afastamento em relação ao presente. Nesse sentido, o atendimento a funções e padrões de desempenho atuais deve ser visto como um importante condicionante para que o edifício continue sendo utilizado, mas não como um imperativo patrimonial de continuidade com o projeto de 1934.

Em síntese, com o hangar de dirigíveis em Santa Cruz, o reconhecimento de valor na *não-atualidade* e na *função perdida* faz repensar formas de preservação que buscam o *sempre atual* e o *sempre*

funcional. Nos termos de Riegl, trata-se de repensar a uma preservação da arquitetura moderna voltada ao seu valor artístico e ao seu valor de uso, desvelando a importância de seu *valor de antiguidade*.¹⁵ Reafirma-se, enfim, o necessário distanciamento histórico, frequentemente desconsiderado quando se trata da intervenção na arquitetura moderna.

REFERÊNCIAS

ALLAN, J. Points of balance: patterns of practice in the conservation of modern architecture. Em: **Conservation of modern architecture**. Shaftesbury: Donhead, 2007, p. 15–46.

ARGAN, G. C. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Trad. Sergio Paulo Rouanet. Em: **Obras escolhidas (v. 1). Magia e técnica, arte e política. Ensaio sobre literatura e história da cultura**. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 165–196.

BENJAMIN, W. **Passagens**. Belo Horizonte – São Paulo: UFMG – Imprensa Oficial, 2009.

BRAGA, É. Hangar do Zeppelin faz 80 anos em grande forma. **O Globo**, 21 nov. 2016.

BRASIL. **Decreto 24.069, de 31/03/1934**. , 1934.

BRASIL. **Decreto-lei 4109, de 12/02/1942**. , 1942.

CAIRNS, S.; JACOBS, J. M. **Buildings must die**. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 2014.

CARVALHO, J. L. DE. Transformações e ampliações do valor de antiguidade na obra de Riegl: monumentos envelhecidos, antiquados e alterados. **Patrimônio e Memória**, v. 16, n. 2, p. 540–562, dez. 2020.

CASTRO, A. L. de S. **Preservando o edifício moderno. Congresso Nacional**. Tese – doutorado em arquitetura e urbanismo, Universidade de Brasília, 2020.

CHUVA, M. **Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural do Brasil (anos 1930-1940)**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.

COSTA, L. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Editora 34/ Edições Sesc São Paulo, 2018.

CZAJKOWSKI, J. **Guia da arquitetura art déco no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra/ Prefeitura Municipal, 2000a.

CZAJKOWSKI, J. **Guia da arquitetura moderna no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra/ Prefeitura Municipal, 2000b.

DE JONGE, W. Early modern architecture: how to prolong a limited life span. Em: **Preserving the recent past!** Washington: Historic preservation education foundation, 1995. p. IV/1-IV/9.

DEZZI BARDESCHI, M. Come salvare Viipuri senza comprometterne l’eredità. **Ananke: cultura, storia e tecniche della conservazione**, v. 6, n. 21, p. 95–100, mar. 1998.

FAB (Força Aérea Brasileira). **Base Aérea de Santa Cruz 54 anos**. São Paulo: Skydive, 1998.

FIGUEIREDO, J.; COLARES, I.; CEZÁRIO, H. **No céu do Rio. Registro histórico do Zeppelin no Rio de Janeiro**. Recife: Poço Cultural, 2016.

¹⁵ Valor de rememoração intencional, valor histórico e valor de novidade escapam à discussão apresentada.

- FONSECA, C. L. **O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil**. Rio de Janeiro: UFRJ/ Iphan, 1997.
- FROTSCHER, M. Narrar a vida durante o III Reich. Interpretação de “trajetórias de vida” escritas por “retornados” à Alemanha a partir do Brasil. **Naveg@mérica**, n. 11, p. 1–18, 2013.
- HENKET, H.-J. The icon and the ordinary. **Docomomo Newsletter**, n. 8, p. 36–38, jan. 1993.
- HUYSSSEN, A. Usos tradicionais do discurso sobre o Holocausto e o colonialismo. Em: **Culturas do passado-presente: modernismo, artes visuais, políticas da memória**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014, p. 177–194.
- IPHAN (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL). **Processo de tombamento. Hangar de Zeppelin do Aeroporto Bartolomeu de Gusmão (3v.)**, 1978.
- LEITE, I. C. S. **Avaliação de soluções estruturais para hangares de grandes vãos em perfis de aço de seção aberta e tubulares**. Dissertação – mestrado em engenharia civil—Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2017.
- LOWENTHAL, D. **The past is a foreign country – Revisited**. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- MACDONALD, S. Materiality, monumentality and modernism: continuing challenges in conserving twentieth-century places. Em: **(Un)Loved Modern (anais eletrônicos do evento em Sydney, em 2009)**. Sydney: Icomos Austrália, 2009.
- MURTA, S. M.; GOODEY, B. Interpretação do patrimônio para visitantes: um quadro conceitual. Em: **Interpretar o patrimônio. Um exercício do olhar**. Belo Horizonte: UFMG – Território Brasilis, 2002, p. 13–46.
- NASCIMENTO, F. B. DO. **Blocos de memórias. Habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural**. São Paulo: Edusp/ Fapesp, 2016.
- PACHECO, A. Restauração, ruínas e experiência estética na estação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré em Porto Velho (2007-2017). **Patrimônio e Memória**, v. 16, n. 1, p. 288–318, jan. 2020.
- PEREIRA, C. C. O pórtico clássico como terminal aéreo: os projetos dos irmãos Roberto para o Aeroporto Santos Dumont. **Arqtexto**, n. 3/4, p. 122–135, 2003.
- PICON, A. Anxious landscapes: from the ruin to rust. **Grey Room**, n. 1, p. 64–83, set. 2000.
- PRUDON, T. H. M. **Preservation of Modern Architecture**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.
- RIEGL, A. Disposizioni per l’applicazione della legge di tutela dei monumenti. Em: **Alois Riegl: teoria e prassi della conservazione dei monumenti. Antologia di scritti, discorsi, rapporti 1898-1905**. Bolonha: GEDIT, 2003a, p. 222–236.
- RIEGL, A. La legge di tutela dei monumenti. Em: **Alois Riegl: teoria e prassi della conservazione dei monumenti. Antologia di scritti, discorsi, rapporti 1898-1905**. Bolonha: GEDIT, 2003b, p. 207–221.
- RIEGL, A. O culto moderno dos monumentos. Trad. João Tiago Proença. Em: **O culto moderno dos monumentos e outros ensaios estéticos**. Lisboa: Edições 70, 2013. p. 9–65.
- RUBINO, S. O mapa do Brasil passado. **Revista do patrimônio histórico e artístico nacional**, n. 24, p. 96–105, 1996.
- SALVO, S. **Restaurare il Novecento. Storia, esperienze e prospettive in architettura**. Macerata: Quodlibet Studio, 2016.
- SCARROCCHIA, S. La teoria dei valori confliggenti dei monumenti di Alois Riegl. Em: **Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi**. Milão: Abscondita, 2011, p. 75–104.

TRINDADE, D.; CARVALHO, J. L. DE. **Notas de entrevista sobre o Hangar de Santa Cruz concedida à pesquisa**, 12 jul. 2021.

VIEIRA, F. K. R. **Patrimônio aeronáutico: presenças e ausências no Museu Aeroespacial Brasileiro**. Dissertação – mestrado em museologia e patrimônio—Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2009.

WATTS, J. Dead zeppelins: Brazilian gravesite is airships' stairway to heaven. **The Guardian**, 27 nov. 2016.

WELLS, Jeremy C., e Elizabeth D. BALDWIN. "Historic preservation, significance, and age value: a comparative phenomenology of historic Charleston and the nearby new-urbanist community of l'On". **Journal of Environmental Psychology**, v. 32, n. 4, p. 384–400, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2012.06.002>.